

NORMAT NEGATIVE TË INTEREST: NJË EKSPERIMENT APO TASHMË NJË INSTRUMENT MONETAR¹

Prof. Asoc. Dr. Brunilda DURAJ

Abstract

Negative interest rates were seen as an experimental measure after traditional policy options proved ineffective in reviving economies damaged by the 2008 financial crisis and recession. This paper explores the transmission mechanism of monetary policy below the zero lower bound, a topic that is under-researched from an empirical point of view, because only recently central banks in Switzerland, Sweden, Denmark, Japan, and the euro area have moved their policy rates into the negative territory. However, breaking the so-called zero lower bound is more likely to become more relevant in the future, given the secular trend of lower interest rates around the world. We are going to present a theoretical background on the issue addressing four main questions: One, given that banks do not (or cannot) pass on negative interest rates to households, what is the transmission channel through which they operate? Two, given that a large fraction of the banking systems assets are reserves that earn a negative interest rate, what are the consequences for the health of the banking system and its ability to create credit? Three, when the various effects of negative interest rates are taken into account, is it an effective policy tool for supporting output and inflation? Four, under what conditions should negative rates be in the toolkit of an optimal policymaker? In summary, in normal times, monetary policy interventions are transmitted mostly by weak banks, whose financial constraints are relaxed to a larger extent, when policy interest rates drop. However, when the zero lower bound has been hit, demand for safe and liquid assets is extremely high. Healthy banks are thus better able to transfer negative rates on their depositors more than other banks. Having higher balance sheet capacity, healthy banks are able to lend more.

Keywords: zero lower bound, negative interest rate, transmission mechanism

Hyrje

Normat negative të interesit u përdorën si një masë eksperimentale pas dështimit të politikave tradicionale për të rimëkëmbur ekonominë e dëmtuar nga recensionin dhe kriza ekonomike e vitit 2008. Në vecanti në Eurozonë, vendet u përballën me një rënie të kreditimit dhe papunësisë, një rënie që erdhi gradualisht nga niveli i tyre më i lartë që kur u krijua blloku i një monedhe të përbashkët në vitin 1999. Ideja e normave negative të interesit është e thjeshtë: ndërsa normat pozitive të interesit përfaqësojnë shpërblimin që investitorët marrin duke riskuar paratë e tyre të dhëna hua, normat negative i ndëshkojnë bankat të cilat mundohen të mos rrezikojnë duke i mbajtur stok paratë e tyre dhe duke mos i investuar. Qëllimi ishte të shmangej rreziku i deflacionit ose një spirale e rënies së cmimeve që mund t'a kishte thelluar rënien ekonomike. Ndërsa normat negative të interesit ulën fitimet e bankave. Fitimet e munguara të

bankave bënë që shumë banka europiane të ankoheshin që BQE po ua vështirësonte huadhënien në vend që t'ua lehtësonte. Banka Qendrore Evropiane (BQE) ishte e para

¹ University of Tirana, Faculty of Economy, E-mail: brunildazani@feut.edu.al;
durajbruna@gmail.com

nga bankat qendrore kryesore në ekonomitë e avancuara që prezantoi normat negative të interesit duke ulur normën njëditore të depozitave (DFR) nën zero në 2014. Që atëherë ajo ka vazhduar këtë politikë me rritje të vogla derisa arriti në nivelin aktual prej 0.5% në shtator 2019, ndonëse në kombinim me një sistem dynivelësh ‘two-tier’ për kompensimin e rezervave të tepërta në bankën qendrore. Vende të tjera që kanë prezantuar gjithashtu NIRP gjatë dekadës së fundit kanë qenë Danimarka (2012), Suedia (2014-2019), Japonia (2016) dhe Zvicra (2014) (Tenreiro, 2021)

Duke pranuar se normat negative të interesit i kanë dëmtuar bankat, BQE-ja prezantoi një sistem “tiering” për të mbrojtur pjesërisht një pjesë të rezervave të tyre. Huadhënësit fillimisht ishin hezitues për t’i ngarkuar klientët nga frika se do të shkaktonin tërheqje masive, por kjo nuk afektoi klientët dhe shumë banka prezantuan tarifa. Normat e bankave qendrore ofrojnë një referencë për të gjitha kostot e huasë në një ekonomi dhe kjo çoi që kjo politikë të përhapet në një gamë të gjerë titujsh me të ardhura fikse, duke përfshirë borxhin e qeverisë dhe një pjesë të obligacioneve të kompanive. Kjo do të thotë se investitorët që blejnë këto tituj nuk do të marrin të gjitha paratë e tyre mbrapsht. Deri në mes të vitit 2019, niveli i obligacioneve me kthim negativ arriti në 17 trilionë dollarë, ose një të katërtën e të gjitha borxheve me risk të ulët, duke rritur fokusin në atë se si qytetarët lëndohen kur kursimet e tyre të pensionit nuk rriten. Pesë vjet pasi u shfaqën për herë të parë normat negative të interesit, ato ishin ende në përdorim në pjesën më të madhe të Evropës, duke përfshirë vendet që kanë një monedhë të përbashkët.

Figura 1: Burimi: Banka Qendrore Europiane, Banka Kombëtare Zvicerane, Banka Kombëtare e Danimarkës. Shënim: sipas Aktit 7 Tetor 2019

2. Rishikimi i literaturës

Disa politikëbërës kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se normat shumë të ulëta inkurajojnë “flluska” në çmimet e aseteve dhe kredi me probleme. Nëse gjithnjë e më shumë banka qendrore përdorin normat negative si një mjet stimulues, politika mund

të çojë përfundimisht në një luftë zhvlerësimesh konkurruese të monedhës. Ekziston gjithashtu një reagim në rritje në lidhje me ndikimin tek kursimtarët dhe shqetësimin se si kjo mund të dëmtojë pikëpamjen e publikut për bankën qendrore. Për shumë kritikë, megjithatë, politika thjesht ka humbur interesin dhe mund të jetë e vështirë për t'u kthyer mbrapa. Banka për Llogaritë Ndërkombëtare, në studimin për bankat qendrore, paralajmëroi në një njoftim në shtator të vitit 2019 se ka “diçka shqetësuese kur e paimagjinueshmja kthehet në rutinë”. Krijuesit e politikave që kanë përdorur normat negative thonë se ato i kanë ndihmuar ekonomitë e tyre dhe se rënia ekonomike - të paktën deri më tani - ka qenë e menaxhueshme. Ata gjithashtu vënë në dukje mungesën e opsioneve të tjera: Me kaq shumë qeveri që refuzojnë të rrisin ekonominë e tyre përmes rritjes së shpenzimeve qeveritare, argumentojnë se duhet të përdorin çdo mjet që kanë.

Le të listojmë disa nga argumentet pro dhe kundër:

- Përveç uljes së kostos së huasë, mbështetësit e normave të interesit negative thonë se ndihmojnë në dobësimin e monedhës së një vendi duke e bërë investimin në atë monedhë më pak tërheqës se në monedhat e tjera. Një monedhë më e dobët i jep eksporteve të një vendi një avantazh konkurrues dhe nxit inflacionin duke rritur kostot e importit. Kjo është një nga motivet e SHBA-së për të kërkuar norma interesi negative në dollar.
- Normat negative të bankave qendrore gjithashtu ulin kostot e huasë në një gamë të gjërë instrumentesh, që do të thotë se bizneset dhe familjet marrin kredi edhe më të lira.
- Por normat negative gjithashtu kufizojnë marzhin që institucionet financiare fitojnë nga huadhënia. Nëse normat shumë të ulëta që vazhdojnë për një kohë të gjatë dëmtojnë shumë shëndetin e institucioneve financiare, ato mund të ndalojnë huamarrjen dhe të dëmtojnë ekonominë.
- Ekzistojnë gjithashtu kufizime se sa shumë bankat qendrore mund t'i shtyjnë normat në territorin negativ - depozituesit mund të shmangin që tu ngarkohen normat negative në depozitat e tyre bankare duke zgjedhur që t'i ruajnë paratë e tyre vetë.

2.1 Aktiviteti i bankave qendrore për të zbutur efektet anësore.

BOJ (Banka e Japonisë) ka miratuar një sistem të ashtuquajtur "tiered" sipas të cilit ajo ngarkon interes 0.1% vetëm për një pjesë të vogël të rezervave të tepërta që institucionet financiare depozitojnë në bankën qendrore.

Banka Qendrore Evropiane ka një sistem të ndryshëm 'tiering', i mbështetur në sistemin e përdorur nga Banka Kombëtare Zvicerane, sipas të cilit mbi një pjesë të depozitave bankare, aktualisht e vendosur sa gjashtëfishi i rezervës së detyrueshme, nuk aplikohet asnjë tarifë.

Megjithatë, kritikët theksojnë se përjashtimi do të rezultojë në një kursim vjetor prej vetëm 2-3 miliardë euro për të gjithë sistemin bankar të eurozonës. Kjo është e barabartë vetëm me rreth 1% të fitimeve të këtyre bankave vitin 2018. Për më tepër,

pasi likuiditeti i tepërt është i përqendruar në bankat më të mëdha në vendet më të pasura si Gjermania dhe Franca, nga kjo skemë nuk do të përfitojnë të gjitha bankat në mënyrë të barabartë. Kjo rrezikon të zbulojë ndarjet paksa të fshehura politike midis politikëbërësve të eurozonës.

Pas përfundimit të recesionit të madh, normat negative të interesit janë bërë një mjet shtesë i politikës për disa banka qendrore në mbarë botën, ndërsa të tjerët kanë mbajtur normat e interesit në territor pozitiv, pavarësisht nga nevoja për mbështetje të mëtejshme monetare. Në zonën e euros, si norma e interesit të depozitave të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) – norma që paguhet nga BQE për rezervat bankare që bankat mbajnë në BQE – ashtu edhe norma njëditore e tregut ndërbankar (EONIA) kanë qenë negative që nga qershori 2014 (Figura 2(a)). Në kohën e shkrimit të këtij artikulli, norma e depozitave është -0.4% . Në të njëjtën kohë, normat e depozitave të konsumatorëve familjarë kanë rënë, por mbeten pozitive. Figura 2(b) paraqet histogramin e normave të depozitave të konsumatorëve familjarë në bankat individuale në zonën e euros në qershor 2014 dhe dhjetor 2017. Gjatë kësaj periudhe, një pjesë në rritje e depozitave ka fituar një normë interesi zero, por pothuajse asnjë bankë nuk ka aplikuar normën negative të rezervës për depozituesit familjarë. Për më tepër, bankat që fitojnë një normë interesi negative mbi rezervat nuk parandaluan akumulimin e rezervave të tepërta, me rezervat totale që rriten në mbi 20% të depozitave në vitin 2017 (Figura 2(c)).

Figura 2: Shënim: Në (a) NFC dhe HH i referohen korporatave jo-financiare dhe konsumatorëve familjarë, respektivisht; EONIA është norma njëditore e tregut ndërbankar në eurozonë. Në (b) normat e depozitave janë në balancën aktuale të raportuara nga bankat individuale, të llogaritura si raport i depozitave totale në çdo segment. Në (c) depozitat janë depozita HH dhe NFC; rezervat e tepërta janë llogaritur si rezervat totale minus rezervat e nevojshme. Burimi: Banka Qendrore Evropiane.

Kjo ngre katër pyetje të rëndësishme. Së pari, duke pasur parasysh se bankat nuk i transmetojnë (ose nuk munden) normat negative të interesit tek konsumatorët familjarë, cili është kanali i transmetimit përmes të cilit ato veprojnë? Së dyti, duke pasur parasysh se një pjesë e madhe e asetëve të sistemit bankar janë rezerva që fitojnë një normë interesi negative, cilat janë pasojat për shëndetin e sistemit bankar dhe aftësinë e tij për të kredituar? Së treti, kur merren parasysh efektet e ndryshme të normave negative të interesit, a është kjo një mjet efektiv i politikës për të mbështetur prodhimin dhe inflacionin? Së katërti, në cilat rrethana duhet që normat negative të interesit të përdoren si një nga instrumentet e një politike optimale?

3. Sfondi teorik

3.1 Bankat që i ulin normat e depozitave të tyre nën zero.

Provat përshkruese të diskutuara deri më tani tregojnë se disa banka, veçanërisht në vendet jo të problematike, gradualisht ulin normën e interesit të ofruar mbi depozitat e kompanive jo-financiare nën zero. (Figura 4) Shifra tregon përqindjen e bankave që raportojnë se ofrojnë norma negative mesatarisht në të gjitha segmentet e depozitave, duke dalluar midis vendeve të stresuara dhe vendeve jo të stresuara. Figura 4 tregon se mesatarisht bankat në vendet jo të stresuara kanë më shumë gjasa të ofrojnë norma negative mbi depozitat e korporatave jo-financiare. Raporti i BQE-së gjithashtu e konfirmon këtë në mënyrë statike. (EB qershor 2019).

Efekti nuk është vetëm statistikisht i rëndësishëm, por edhe ekonomikisht i madh. Në përgjithësi, gjatë periudhës së studimit, e cila fillon në vitin 2007, shumë para NIRP, 0.8% e vëzhgimeve korrespondojnë me bankat që aplikojnë normat negative. Duke qenë në një vend të stresuar në këtë mënyrë zvogëlohet probabiliteti i ngarkimit të normave negative me më shumë se 100% në lidhje me mesataren e vëzhgimeve.

Ky efekt duket të jetë i lidhur në mënyrë vendimtare me shëndetin e bankave dhe kjo matet duke përdorur kreditë me probleme (NPL) dhe përhapjen e CDS. Vetëm bankat që janë më të forta, që tregohet nga një përqindje më e ulët e kredive me probleme, janë në gjendje të ofrojnë norma negative të interesit në depozitat e kompanive financiare. (Banka Qendrore Evropiane në qershor 2019)

3.2 Efektet e normave negative në aktivet dhe detyrimet e bankave

Shembujt deri më tani tregojnë se bankat e shëndetshme arrijnë të kalojnë normat negative tek depozituesit e tyre institucionalë. Figura 4 shqyrton se si normat negative janë të lidhura me ecurinë e kredive dhe depozitave. Duket se disa banka janë në gjendje të ofrojnë norma negative në depozitat e tyre pa përjetuar tërheqje. Pas fillimit

të NIRP, bankat me NPL të lartë, të cilat kanë më pak gjasa të ofrojnë norma negative, përjetojnë rritje më të ulët të depozitave se bankat e tjera. Për shkak se bankat e shëndosha mund të aplikojnë normat negative pa përjetuar tërheqje të depozitave, NIRP mund të ketë arritur të ulë kostot e financimit. Kostoja më e ulët e financimit dhe rritja e kostos oportune e mbajtjes së rezervave të tepërta me bankën qendrore mund të stimulojë kredimin. Evidencat në figurën 4 sugjerojnë se bankat që ofrojnë normë negative mbi depozitat me të vërtetë japin më shumë hua (Demiralp, Eisenschmidt, dhe Vlassopoulos (2017) gjithashtu kanë zbuluar se që pas futjes së NIRP bankat blejnë më shumë obligacione të huaja dhe mbështeten më pak në financimin bankar.)

Figure 3 Depozitat me norma negative në disa vende – Burimi BQE Qershor 2019.

Figura 4: Vëllimet e huave dhe depozitave për bankat me dhe pa normë negative – Burimi BQE qershor 2019.

Figura 4 raporton kreditë totale (Paneli A) dhe depozitat totale (Paneli B) të bankave që kurrë nuk ngarkojnë normat negative të depozitave në krahasim me bankat që ofrojnë norma negative të depozitave. Vëllimet totale për të dy kategoritë janë normalizuar në nivelin në maj 2014. Linjat vertikale blu tregojnë katër episode të rënies së DFR nën zero.

3.3 Efektet anesore të normave negative të interesit

3.3.1 Në përfitueshmërinë e bankave

Në kërkim të një kompensimi të pjesshëm apo edhe të plotë të të ardhurave më të ulëta nga interesi, bankat kanë një sërë opsionesh. Për të kompensuar përfitueshmërinë, bankat duket se i janë drejtuar burimeve alternative të të ardhurave. Arce et al. (2020), Basten and Mariathan (2020) dhe Bottero et al. (2019) zbulojnë se bankat ngarkojnë tarifa më të larta për depozitat ndërbankare. Altavilla et al. dokumenton se mjedisi aktual i normave të ulëta të interesit në zonën e euros ka cuar në të ardhura më të larta nga jo-interesat dhe ka reduktuar provigjionet e kredive të humbura, ndërsa gjithashtu përmirëson vlerësimet e aksioneve dhe obligacioneve dhe në këtë mënyrë rezulton në fitime kapitale. Në përgjithësi, provat sugjerojnë se bankat parandaluan efekte të rënda negative në përfitueshmërinë e tyre duke zbatuar një sërë modifikimesh në strategjitë e tyre të biznesit dhe kanë përfituar nga faktorë të tjerë që nuk garantohen të vazhdojnë në afat të gjatë. Depozitat zakonisht janë të ngadalta për të reaguar ndaj ndryshimeve në mjedisin financiar, kështu që ribalancimi i portofolit të klientëve në obligacione të sigurta mbetet një rrezik. Gjithashtu, fakti që norma e kredive me probleme nuk ka ndryshuar ndjeshëm në përgjigje të niveleve relativisht më të larta të rrezikut, nuk mund të jetë një parashikues për të ardhmen pasi faktorë dhe politika të tjera mund të kenë kontribuar në mungesën e një pjese më të madhe të kredive me probleme.

3.3.2 Në inflacionin e çmimit të aktiveve në sektorin e pasurive të paluajtshme

Ndikimi i normave të politikës monetare në çmimet e pasurive të paluajtshme është vetëm një nga disa kanale se si politika monetare ndikon në çmimet e aseteve, por strehimi është një pjesë e rëndësishme e pasurisë dhe shpenzimeve për konsum të familjeve. Rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme në fund do të ketë efekte edhe në tregun e banesave me qira, sepse çmimi i pronës së paluajtshme lidhet me vlerën aktuale të pagesave të qirasë në të ardhmen dhe me zhvillimin e pritshëm të çmimit të një shtëpie në të ardhmen.

3.3.3 Në rritjen e produktivitetit

Së bashku me uljen e normës natyrore të interesit, vendet e zhvilluara përjetuan gjithashtu një rënie të konsiderueshme në rritjen e produktivitetit total të faktorëve (TFP). Marrëdhënia midis normave të interesit dhe produktivitetit është e dukshme në modelin tradicional të optimizimit mikroekonomik në firmat homogjene: Për shkak të uljes së kthimit nga kapitali, nëse faktorët e tjerë nuk ndryshojnë (ceteris paribus), një njësi kapitali shtesë do të prodhojë një produkt marxhinal më të ulët. Në këtë model bazë, investimet do të ndërmerren derisa produkti marxhinal të barazohet me çmimin

e kapitalit. Rrjedhimisht, një normë më e ulët interesi do të nxisë investime shtesë në një aktivitet me produktivitet më të ulët.

4. Konkluzionet

Normat negative të interesit kanë hyrë në përdorim si instrumente të politikës monetare jotradicionale të bankave qendrore moderne pas krizës financiare globale. Ndërkohë që ka pasur skepticizëm të mëparshëm ndaj fizibilitetit dhe përdorimit praktik të tyre, duke pasur parasysh mjedisin me inflacion të ulët dhe përdorimin aktiv të mjeteve të shumta jotradicionale të politikës monetare, disa banka qendrore kanë prezantuar NIRP (Politika e normave negative të interesit). Të dhënat e deritanishme tregojnë një optimizëm të kujdesshëm në lidhje me NIRP-në si një instrument të politikës monetare. Në eurozonë, NIRP ka kontribuar në rritjen e kredisë bankare dhe ka dhënë një impuls makroekonomik, të ngjashëm me mjetet e tjera jotradicionale të politikës monetare. Është treguar nga raportet dhe rishikimi i literaturës se bankat e shëndosha janë në gjendje të kalojnë normat negative tek depozituesit e tyre institucionalë pa përjetuar një kontraktim të financimit. Ndërsa bankat që ofrojnë norma negative japin më shumë kredi se bankat e tjera, efektet reale të NIRP-së në investimet e ngurta janë të lidhura kryesisht me firmat që ribalancojnë aktivet e tyre. Kompanitë me aktive afatshkurtra të larta në bankat që ofrojnë norma negative duket të rrisin investimet e tyre në aktivet materiale dhe jomateriale dhe të zvogëlojnë asetet e tyre likuide për të shmangur kostot e lidhura me normat negative.

Efektet kryesore negative të NIRP – ndikimi negativ në përfitueshmërinë e bankës dhe një presion i tepruar për grumbullimin e parave – nuk janë materializuar ende në zonën e euros sipas vlerësimeve më të fundit. Për më tepër, efektet pozitive nëpërmjet impulseve makroekonomike agregate nga NIRP, të kombinuara me efektet pozitive në sasinë e kredisë, si dhe në çmimet e aktiveve të bankave, mund të kenë kompensuar plotësisht efektet negative për bankat për shkak të marzheve më të ulëta të normës së interesit. Nga këndvështrimi i konsumatorit, inflacioni i mundshëm i çmimit të aktiveve në sektorin e pasurive të paluajtshme është i rëndësishëm në lidhje me blerjen e banesave dhe efektet e tij të mundshme inflacioniste në normat e qirasë. Megjithatë, rënia e qëndrueshme e normës natyrore të interesit gjatë dekadës së fundit, pjesërisht e nxitur nga faktorë strukturorë, përcakton se një mjedis me norma të ulëta interesi mund të vazhdojë të qëndrojë në ekonominë e përparuar. Një mjedis i tillë me norma të ulëta interesi do të kërkonte përdorimin më të shpeshtë të NIRP-së pas goditjeve të rëndësishme makroekonomike. Studimet dhe vlerësimet e diskutuara përgjatë këtij punimi po dokumentojnë efektet e NIRP gjatë viteve të tij fillestare. Një vlerësim i mëtejshëm dhe i vazhdueshëm do të ishte i nevojshëm për të parë nëse efektet e padëshiruara nuk do të neutralizohen në afat të gjatë - nëse normat e ulëta në të ardhmen nuk shkaktojnë një rritje të efekteve anësore të NIRP.

References

- Acharya, V. V., I. Drechsler, and P. Schnabl. (2014). A Pyrrhic victory? Bank bailouts and sovereign credit risk. *Journal of Finance* 69, 2689–739.
- Acharya, V. V., and S. Steffen. (2015). The greatest carry trade ever? Understanding eurozone

bank risks. *Journal of Financial Economics* 115, 215–36.

Acharya, V. V., T. Eisert, C. Eufinger, and C. Hirsch. (2018). Real Effects of the Sovereign Debt Crisis in Europe: Evidence from Syndicated Loans. *Review of Financial Studies* 31, 2855–2896.

Acharya, V. V., T. Eisert, C. Eufinger, and C. Hirsch. (2019). Whatever It Takes: The Real Effects of Unconventional Monetary Policy. *Review of Financial Studies*, forthcoming.

Altavilla, C., M. Boucinha, S. Holton, and S. Ongena. (2018). Credit supply and demand in unconventional times, Working Paper Series 2202, European Central Bank.

Altavilla, C., F. Canova, and M. Ciccarelli (2019). Mending the broken link: heterogeneous bank lending and monetary policy pass-through, *Journal of Monetary Economics*, forthcoming.

Altavilla, C., M. Boucinha, J.-L. Peydro. (2018). Monetary policy and bank profitability in a low interest rate environment. *Economic Policy*, October, 533-583.

Altavilla, C., M. Pagano, S. Simonelli. (2017). Bank Exposures and Sovereign Stress Transmission, *Review of Finance*, 21, 2103–2139.

Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment, *Quarterly Journal of Economics*, 98, 85–106.

Bernanke, B. S. (1983). Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. *American Economic Review* 73, 257—276.

Bernanke, B. S., and A. S. Blinder. (1988). Credit, Money, and Aggregate Demand. *American Economic Review* 78, 435–439.

Bernanke, B. S., and A. S. Blinder. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review* 82, 901–921.

Bloomberg 01 November 2019 “Negative Interest rate” - Jana Randow and Yuko Takeo
Bottero, M., C. Minoiu, J.-L. Peydro, A. Polo, A. Presbitero, and E. Sette. (2019). Negative Monetary Policy Rates and Portfolio Rebalancing: Evidence from Credit Register Data, International Monetary Fund WP/19/44.

Brunnermeier, M. K. and Y. Koby. (2016). The reversal interest rate: An effective lower bound on monetary policy. Working Paper. Princeton University.

Caballero, R. J., and E. Farhi. (2017). The Safety Trap. *Review of Economic Studies*, 1–52.

Calomiris, C.W & Kahn, C.M. (1991). The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Banking Arrangements, *American Economic Review* 81, 497–513, June.

Christiano, L., M. Eichenbaum and S. Rebelo. (2011). When Is the Government Spending Multiplier Large?, *Journal of Political Economy* 119, 78–121.

Correia, I., E. Farhi, J.-P. Nicolini and P. Teles. (2013). Unconventional Fiscal Policy at the Zero Bound, *American Economic Review*, 103, 1172–1211.

Demiralp, S., J. Eisenschmidt, and T. Vlassopoulos (2017). Negative interest rates, excess liquidity and bank business models: Banks’ reaction to unconventional monetary policy in the euro area, Koç University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers1708. ECB Working Paper Series No 2289 / June 2019

Eggertsson, G. B., and M. Woodford. (2003). The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy”, *Brookings Papers on Economic Activity*, 139–211.

Eggertsson, G. B., R. E. Juelsrud and E. G. Wold. (2017). Are negative nominal interest rates expansionary?, NBER Working Paper No. 24039.

Eggertsson, G. B., R. E. Juelsrud, L. H. Summers and E. G. Wold. (2019). Negative Nominal Interest Rates and the Bank Lending Channel, NBER Working Paper No. 25416.

Erikson, H., and D. Vestin. (2019). Pass-through at mildly negative policy rates: The Swedish

- case. VoxEU.org. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235693/02.DIW_formatted.pdf
- Fama, E., (1985). What's different about banks? *Journal of Monetary Economics* 15, 29–36.
- Giannetti, M., and S. Ongena. (2012). “Lending by Example”: Direct and Indirect Effects of Foreign Banks in Emerging Markets, *Journal of International Economics*, 86, 167–180.
- Goldberg, L.G. and S.C. Hudgins. (2002). Depositor discipline and changing strategies for regulating thrift institutions, *Journal of Financial Economics*, 63, 263–274.
- Heider, F., F. Saidi, and G. Schepens. (2019). Life Below Zero: Bank Lending Under Negative Policy Rates, *Review of Financial Studies*, forthcoming.
- Holton, S., and C. Rodriguez d’Acri. (2018). Interest rate pass-through since the euro area crisis, *Journal of Banking & Finance* 96(C), 277–291.
- Jimenez, G., S. Ongena, J.-L. Peydro, and J. Saurina. (2012). Credit Supply and Monetary Policy: Identifying the Bank Balance-Sheet Channel with Loan Applications. *American Economic Review* 102, 2301–26.
- Kalemli-Ozcan, S., L. Laeven, and D. Moreno. (2018). Debt Overhang, Rollover Risk, and Corporate Investment: Evidence from the European Crisis. NBER Working Paper No. 24555.
- Kashyap, A. K., and J. Stein. (2000). What Do a Million Observations on Banks Say about the Transmission of Monetary Policy? *American Economic Review* 90, 407–428.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (Macmillan).
- Khwaja, A. I., and A. Mian. (2008). Tracing the Impact of Bank Liquidity Shocks: Evidence from an Emerging Market. *American Economic Review* 98 (4): 1413–1442.
- Krugman, P. R. (1998). It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap, *Brookings Papers on Economic Activity*, 29, 137–206.
- Lopez, J. A., A. K. Rose, and M. Spiegel. (2018). Why Have Negative Nominal Interest Rates Had Such a Small Effect on Bank Performance? Cross Country Evidence. NBER Working Paper No. 25004.
- Santikian, L. (2014). The Ties That Bind: Bank Relationships and Small Business Lending. *Journal of Financial Intermediation* 23, 177–213.
- Schwert, M., 2018, Bank Capital and Lending Relationships, *Journal of Finance* 73, 787–830.

Cite this article as: Duraj, B. **NORMAT NEGATIVE TË INTEREST: NJË EKSPERIMENT APO TASHMË NJË INSTRUMENT MONETAR.** Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 3, pp. 5-14.